

ТЕХНОЛОГІЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВІДПРАЦЮВАННЯ ВЕЛЬМИ ТОНКИХ ПЛАСТІВ ІЗ ЗАКЛАДКОЮ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ

Загальні відомості

Сучасні технічні засоби ведення очисних робіт на шахтах Західного Донбасу не в змозі вести відпрацювання пластів потужністю менше ніж 1,02 м без присікання бічних порід, що зумовлено габаритами механізованих комплексів і необхідністю дотримання необхідної ПБ висоти вільного проходу для обслуговуючого персоналу.

В очисних вибоях спостерігається тенденція до зменшення корисної потужності пластів, які розробляють. За середньої потужності, що виймається, 1,05 м, у деяких лавах величина присікання становить 0,45 м. Унаслідок цього зольність гірничої маси, що видається на поверхню шахт, сягає 50%. Видобуток гірничої маси з підвищеною зольністю зумовлює додаткові витрати на внутрішньошахтний транспорт, підйом, збагачення, складування тощо.

Для раціонального відпрацювання запасів необхідно застосовувати нову екологічну й економічну технологію, що забезпечує високу продуктивність, якість вугільної продукції, механізацію всіх робіт тощо. Такою технологією є селективна (роздільна) виїмка вугілля із закладкою породи у вироблений простір.

Розроблена технологія селективного відпрацювання [1], яка передбачає роздільну виїмку вугільних пластів і бокових порід, що присікаються, замість їхнього сумісного (валового) виймання, дає змогу підвищити якість добутого вугілля вже в процесі видобутку. Завдяки цьому пусті породи від присікань залишаються в шахті, а не транспортуються і не складуються на поверхні.

Для вирішення проблеми високої зольності та зменшення економічних витрат під час видобутку вугілля особливо актуальним є впровадження новітніх механізованих комплексів, адаптованих до умов малопотужних пластів. Застосування таких комплексів дозволить мінімізувати обсяг присікання порід, що потрапляють у гірничу масу, та забезпечить стабільність технологічного процесу

навіть у найскладніших умовах. Впровадження селективної технології сприятиме збереженню навколишнього середовища, адже зменшення відходів на поверхні шахт знижує навантаження на екосистему регіону.

Очисне обладнання

Технологія селективного виймання вельми тонких вугільних пластів базується на застосуванні модернізованого механізованого комплексу 1МКД90. Для роздільного виймання вугілля та породи використовується шнековий комбайн, корпус якого розташовують у надриштачному просторі та оснащують навантажувальними щитками з можливістю обертання навколо осі шнека. Для кріплення та управління покрівлею в очисному вибої використовують механізоване закладне кріплення з подовженою призабійною консоллю та зворотною консоллю із завальної сторони. Транспортування вугілля і породи вздовж вибою і закладання виробленого простору забезпечують горизонтально-замкнутим конвеєром [2].

Загальний вигляд очисного вибою під час селективного відпрацювання вельми тонкого пологого вугільного пласта наведено на рис. 1.1

Рис. 1.1 Загальний вигляд очисного вибою під час селективного відпрацювання вельми тонкого пологого вугільного пласта: 1 – очисний комбайн; 2 – механізоване закладне кріплення; 3,4 – горизонтально-замкнутий скребковий конвеєр, відповідно вибійна і закладна лінії

Механізоване закладне кріплення 2 призначене для механізації процесів кріплення, пересування горизонтально-замкнутого скребкового конвеєра, управління покрівлею і закладки породи.

Конструкція секції механізованого закладного кріплення та прив'язка до неї горизонтально замкнутого конвеєра представлено рис. 1.2.

Рис. 1.2 Секція механізованого закладного кріплення і прив'язка горизонтально-замкнутого скребкового конвеєра: а – вигляд у перспективі; б – вигляд у проекції

1.3 Технологія виймання вугілля, кріплення та управління покрівлею

Технологія селективного виймання вугілля передбачає односторонню схему виймки з роздільним вилученням вугілля потужністю 0,5-0,8 м і породи підосви,

що присікаються, величиною 0,4-0,7 м. Спочатку виймають вугілля, потім у протилежному напрямку виконують виймання породи. Розміщення породи у виробленому просторі здійснюють за допомогою горизонтально-замкнутого конвеєра, закладна лінія якого розташована під захистом зворотної консолі секції механізованого кріплення. Роботи з укладання породи в закладний масив проводять одночасно з вийманням породи за другим прохід комбайна.

У вихідному положенні кріплення і конвеєр присунуті до вибою, секції механізованого кріплення розтиснуті, приводні головки конвеєра пересунуті, комбайн зарубаний у вугільний пласт біля бортового штрека.

У міру руху комбайна від бортового штрека до збірного проводять виймання вугілля (ширина захвату становить 0,8 м) без присікання порід підшви (рис. 1.3).

Рис. 1.3 Розташування обладнання та розміщення робітників у лаві під час виймання вугільної смуги

Процес виймання вугілля здійснюють наступним способом:

- передній за ходом руху комбайна шнек встановлюють у верхнє положення і налаштовують по покрівлі пласта;
- задній шнек при цьому налаштовують по підшві на виймання пачки вугілля, що залишилася.

На вийманні вугілля зайняті машиніст комбайна (1) і помічник машиніста (2).

По мірі руху комбайна в бік збірного штреку проводять почергове пересування секцій кріплення (крок пересування – 0,8 м) з відставанням 1,5-2 м від комбайна, при цьому вибійну і закладну лінії конвеєра не пересувають.

На засувці секції кріплення з відставанням від ріжучого органа комбайна не більше ніж 1,5-2 м зайнятий гірничий робітний очисного вибою (ГРОВ) (3), ГРОВ (4), перебуваючи за комбайном за 10 м, поправляє кабелі та шланги. Після виїмки вугільної стружки і виходу комбайна до збірного штреку, проводять зарубку комбайна в породний уступ шляхом опускання його шнеків.

Після зарубки шнеків у вугільний уступ закривають розвантажувальні вікна в поворотному блоці горизонтально-замкнутого скребкового конвеєра на збірному штреку, призначеного для перевантаження вугілля на скребковий перевантажувач стрічкового конвеєра. Обслуговуванням пересипу під час виймання вугілля займається ГРОВ (11).

Далі проводять виїмку породного уступу в напрямку від збірного штреку до бортового (рис. 1.4).

Рис. 1.4 Розташування обладнання та розміщення робітників у лаві під час виїмки породної смуги

На вийманні породи задіяні машиніст комбайна (1) і помічник машиніста (2). На пересуванні конвеєра задіяний ГРОВ (4).

Порода із вибою транспортується до збірному штреку, далі огинає виробку і в протилежному напрямку надходить на закладну конвеєрну лінію. Контроль розвантаження породи у вироблений простір виконує ГРОВ (11).

Після відходу від збірному штреку на 15-20 м, комбайн і скребковий конвеєр зупиняють. Знімають стійки рам аorchного кріплення і стійки кріплення приводної головки конвеєра на збірному штреку, після чого виконують пересування приводів скребкового конвеєра. Далі виконують частина кінцевих операцій, що залишилися (відновлення стійок аorchного кріплення, приводної головки конвеєра, зведення органного кріплення тощо). У роботах на сполученні зі збірним штреком, задіяно ГРОВ (11) під час відсутності робіт із закладання, ГРОВи (8), (9) і (10).

Після виймання породного уступу до середини лави комбайн зупиняють, реверсують скребковий конвеєр. Після відновлення виїмки породного уступу закладку виробленого простору проводять з боку бортового штреку. Контроль зведення закладного масиву здійснює ГРОВ (11).

Після вирубки комбайна на бортовий штрек проводиться його зарубка у вугільний пласт для виїмки наступної смуги. Перед зарубкою проводиться реверс скребкового конвеєра. Виконавчий орган комбайна з боку збірному штрека піднімається на висоту породного уступу, а шнек у бортового штрека – до покрівлі пласта. Комбайн виконує зарубку у вугільний пласт способом «косих заїздів». Після зарубки комбайна в пласт на повну ширину захоплення, проводиться пересування приводного блоку конвеєра і конвеєрної лінії, що залишилась.

Попередньо, при зупиненому конвеєрі знімають стійки аркового рамного кріплення для пересування вибійної та закладної лінії конвеєра, стійки кріплення приводу, кріплення посилення перед приводним блоком. Після пересування приводу відновлюють стійки із завальної сторони конвеєра. У виконанні перерахованих робіт задіяні ГРОВи (5), (6), (7).

Потім процеси виїмки вугілля і породного уступу, закладання породи, пересування кріплення і конвеєра повторюють у тому самому порядку під час виконання наступних циклів робіт.

1.4 Технологічні параметри селективної технології

До основних параметрів технології віднесено: швидкість подачі очисного комбайна, тривалість циклу з виїмки, добове навантаження на вибій, зольність видобутого вугілля. Основні параметри технології наведено в табл. 1.1 і на рис. 1.5.

Рис. 1.5 Залежність навантаження на лаву і зольності видобутого вугілля від потужності пласта

На основі проведених розрахунків основних технологічних параметрів селективної виїмки встановлено такі залежності та особливості:

- очікуване навантаження на очисний вибій при роздільній виїмці за два проходи комбайна змінюється в межах від 931 ($m_{\text{вуг}} = 0,5$ м) до 1400 т/добу ($m_{\text{вуг}} = 0,8$ м);
- зольність видобутого вугілля змінюється в межах від 21,2% ($m_{\text{пр}} = 0,7$ м) до 20,2% ($m_{\text{пр}} = 0,5$ м), тобто на 1%. Наприклад, під час валового видобутку збільшення присікання на 0,01 м призводить до збільшення зольності видобутого вугілля на 1,1-3%;

Таблиця 1.1

Основні параметри технології селективного видобутку вугілля

Зольність вугілля пластова A^d , %	12
--------------------------------------	----

Довжина лави L , м	200						
Опірність вугілля різанню A_p , кН/м							
– вугілля	350						
– породи присікання	200						
Потужність вугільного пласта $m_{вуг}$, м	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8
Висота присікання $m_{пр}$, м	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4
Швидкість подачі $V_k^{сп}$, м/хв	7,7	7	6,5	6	5,5	5,2	4,8
Час циклу $t_{ц}$, хв	132	131	31	133	135	138	140
Навантаження на очисний вибій A , т/добу	931	1032	1125	1206	1273	1338	1400
Зольність видобутого вугілля $A_{зо}$, %	21,2	21,0	20,7	20,5	20,4	20,3	20,2

– швидкість подачі при селективному вийманні за два проходи комбайна досягає 7,7 м/хв;

– потужність присікання за роздільного виймання за два проходи комбайна практично не впливає на швидкість подачі комбайна, яка може досягати максимально можливих величин;

– перехід із валового відпрацювання пластів із присічками бокових порід на селективне їх відпрацювання дасть змогу вдвічі й більше поліпшити якість видобутого вугілля.

Перелік посилань

1. Малашкевич, Д.С. (2021). Розробка технологічних схем селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі (на прикладі шахт Західного Донбасу). Дніпро, ЛізуновПрес, 270 с.

2. Патент №133713 на корисну модель, Україна, МПК E21F 15/00, E21C 41/16. Спосіб селективної виїмки корисних копалин із закладкою виробленого простору. (2019). Бондаренко, В.І., Малашкевич, Д.С., Кошка, О.Г., Медяник В.Ю., & Пойманов, С.М.; заявник і власник патенту ДВНЗ «НГУ». – №u201809105; заяв. 03.09.2018; опубл. 25.04.2019; Бюл. №8. – 4 с.